

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

KONTRIBUSI *INTELLECTUAL CAPITAL* DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP PENERAPAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DI PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

*Rulyanti Susi Wardhani*¹, *Taufik Marwa*², *Luk Luk Fuadah*³, *Saadah Siddik*⁴, *Devi Valeriani*⁵

^{1,5}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

^{2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

⁴Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

¹*rulyantiwardhani67@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Intellectual Capital

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Good University Governance

Perguruan Tinggi Negeri

Wilayah Sumatera Bagian Selatan

DOI:

10.5281/zenodo.1475277

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris tentang kontribusi *intellectual capital* dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap penerapan *good university governance* di Perguruan tinggi negeri Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Populasi penelitian ini adalah perguruan tinggi negeri di Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari Universitas Sriwijaya, Universitas Jambi, Universitas Bengkulu, Universitas Lampung, Universitas Bangka Belitung, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, Politeknik Negeri Lampung dan Institut Teknologi Sumatera. Responden dalam penelitian ini Wakil Rektor, Wakil Dekan, Ketua Satuan Pengawasan Intern, pengujian data untuk menjawab hipotesis menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil dari penelitian ini bahwa *intellectual capital* memberikan pengaruh terhadap *good university governance* secara positif dan signifikan, sedangkan partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap *good university governance*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.